

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ТУЙЧИЕВА Нилуфар Махсутжановна

Международная исламская академия Узбекистана

Доцент и.о. кафедры

«Исламоведение и ICESCO

по изучению исламской цивилизации» МИАУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119033>

ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ НАСЛЕДСТВА В ФАРАИЗЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена одной из тем науки Фараиз, занимающей важное место в исламском праве. В статье автор дал информацию о причинах и факторах, препятствующих наследованию. В исламском праве причины запрета наследования широко обсуждаются.

Анализировались условия, отвергающие выполнение сделки, и точки зрения ханафитских ученых на этот вопрос. Научный метод анализирует правила и законы, которые определяют долю и права каждого участника сделки на основе оставшихся имущественных и правовых прав в сделке. Наши ханафитские ученые изучили все аргументы и доказательства о том, какие элементы могут быть исключены из сделки, после чего они объяснили, как решать проблемы, если обнаружены условия, исключающие сделку. Автор в своей статье дал выводы о том, как должно быть решено, если найдены условия, исключающие сделку.

Ключевые слова: юриспруденция, исламское право, шариат, исламская история, наследие, Ханафизм, Фараиз, исламские знания, отступник, убийца, преступление.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola islom huquqida muhim o'rin tutgan faroiz ilmining mavzularidan biriga bag'ishlangan. Maqolada muallif meros olishdan to'quvchi sabablar va omillar haqida ma'lumot bergan. Islom huquqida merosni to'sishga bog'liq sabablar atroflicha muhokama qilingan.

Merosni bekor qiluvchi shartlar va hanafiy ulamolarining bu boradagi qarashlari tahlil qilingan. Meros ilmi esa har bir merosxo'rning qolgan merosdagi mol va huquqlardan tegadigan nasibasini aniqlab beradigan fihiy va hisobiy qoidalar majmuasidir. Hanafiy ulamolarimiz merosdan man qilinish haqidagi barcha hujjat va dalillarni diqqat bilan o'rganib chiqqanlaridan keyin merosdan man qiladigan narsalarni bayon qilganlar. Muallif maqola so'ngida merosni man qilivchi shartlar topilsa qanday yechim berilishi kerakligi haqida xulosalar bergan.

Kalit so'zlar: fiqh, islom huquqi, shariat, islom tarixi, meros, hanafiylik, faroiz, islom bilimlari, murtad, qotil, jinoyat.

ANNOTATION

This article is devoted to one of the topics of Faraiz science, which has an important place in Islamic law. In the article, the author gave information about the reasons and factors that interfere with inheritance. In Islamic law, the reasons for barring inheritance have been extensively discussed.

Conditions that cancel inheritance and the views of Hanafi scholars on this matter are analyzed. The science of inheritance is a set of jurisprudential and accounting rules that determine the share of the property and rights of each heir. Our Hanafi scholars, after carefully studying all the documents and evidences regarding the prohibition of inheritance, stated the things that are prohibited from inheritance. At the end of the article, the author gave conclusions about what solutions should be given if conditions prohibiting inheritance are found.

Key words: urisprudence, Islamic law, Sharia, Islamic history, heritage, Hanafiism, Faroese, Islamic teachings, apostate, murderer, crime.

"Илмул фараид - одна из ветвей научного знания фикха. Ученые ислама изучают его с особым вниманием, выделяя его из фикха из-за его важности [1, 2]. Это знание называется "наследственным знанием" или "знанием о предписаниях" и описывается как "совокупность правил из фикха и исчисления, необходимых для определения доли, которую Шариат назначил каждому наследнику в имуществе, оставленном умершим человеком".

В меросе не только установлены порядок и правила наследования, но также приведены причины и основания для отказа от наследства. В лексиконе термина "отказ" (манъ) указывает на согласие между двумя сторонами. В терминологии он определен следующим образом: "Когда он существует, он не проявляет своего согласия. Если его нет, то он может проявить свое согласие или не проявить". Отказ - противоположность условия. Например, умышленное убийство наследника лишает убийцу наследника. Ученые ханафитов говорят, что существует четыре состояния, когда отказываются от наследования:

1. Служение.
2. Убийство наследника.
3. Различие в религии.
4. Различие в вере. ("Фароизи Сироджия" Сироджиддин Сироджандий).

Некоторые ученые говорят, что существует девять причин отказа от наследования:

1. Убийство. Убийство наследника безосновательно и неправомерно, чтобы войти в наследство, считается убийством, которое является основным фактором для назначения смертной казни. Даже если кто-то убил себя, это также приведет к отказу от наследования. Даже если отец убивает своего сына, он все равно отказывается от наследования. Хотя, если отец убивает своего сына в кровной мести, но не подвергается смертной казни, отказ от наследования все равно считается.

Если наследник дает приказу другому человеку убить его, провоцирует, оказывает помощь или дает ложные обещания, в то время как он убивает его, он также отказывается от наследования.

Убийца, который убивает наследника с правом, не лишается наследства. Например, суд шариата предписывает убийство в кровной мести. Точно так же, в случаях, когда убийца убивает себя в целях защиты или защиты, убийца не лишается наследства.

2. Различие в религии - различие в вере, то есть быть в разных верах, различие между исламом и неверием. В хадисе сказано: "Мусульманин не унаследует у неверного, и неверный не унаследует у мусульманина" (Согласовано). В другом хадисе Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Другие люди, которые не входят в мусульманство, не могут быть наследниками друг друга" (рассказано Абу Даудом и Ахмадом).

Люди, отличные от ислама, могут наследовать друг у друга. Муртад, то есть человек, отступник от ислама, не может наследовать у мусульманина. Если муртад - мужчина, его имущество, полученное в период его принятия ислама, распределяется между мусульманскими наследниками. Имущество, которое он получил в период своего отступничества, переходит в байтуль-маль [3].

Даже во времена Имама Абу Ханифы, имущество, которое он получил во время своего ислама, распределялось между мусульманскими наследниками. Имущество, полученное в период его отступничества, переходило в байтуль-маль.

Если муртад - женщина, ее наследники-мусульмане могут наследовать ее мерос. Случай зиндика похож на случай муртада.

Если человек был рабом, то он не наследует друг у друга, и у них нет мероса. Потому что по отношению к тому времени они не считались владельцами имущества. Напротив, их собственность считалась собственностью их хозяина. Нет разницы, был ли раб полностью свободен или зависим, или он был освобожден после смерти хозяина. Если раб получил что-то, то это считается собственностью его хозяина. Собственность, полученная рабом, считается собственностью его хозяина.

3. Ихтиляфут -дорайн. Эта проблема, главным образом, касается не мусульман, а немусульман, проживающих в обществе мусульман. Ученые ханафитского мазхаба утверждают, что если два соседа, исповедующих разные религии, живут дружно рядом, они не наследуют друг друга. Даже если среди мусульманских наследников существуют такие, которые живут рядом с соседями, исповедующими другую религию, и независимо от того, какую религию исповедуют соседи, правила наследования остаются применимыми.

4. Если неизвестно, кто из меросохранителя и меросополучателя умер первым. Например, меросохранитель и меросополучатель одновременно утонули или умерли в других аналогичных обстоятельствах. Их смерть неизвестна. В этом случае они не наследуют друг друга, так как неизвестно, кто умер первым. Однако, если станет известно, кто из них умер первым, то меросохранительские права передаются меросополучателю, который остался в живых после умершего.

5. Когда не удастся определить меросополучателя, это может произойти в нескольких сценариях. Например, женщина имела отношения как с собственным сыном, так и с сыном другого человека. После смерти женщины остались двое детей, и неизвестно, чей ребенок принадлежит кому. В этом случае ни один из детей не наследует от упомянутой женщины.

6. По учению Пророка (мир ему и благословение Аллаха), он не оставил наследство от себя, в соответствии с его хадисами.

7. Лъжа – это ситуация, когда кто-то признает ребенка своим собственным, но на самом деле он не является его родным. В таких случаях ребенок не наследует от того, кто его лживо признал.

8. Зина – это прелюбодеяние, и ребенок, рожденный в результате зина, не наследует от своего биологического отца.

Вопрос наследования в исламском фикхе подробно описан в Коране и сунне. Кроме того, ученые углублялись в различные ситуации и делали более детальные выводы, которые могли быть связаны с определенными временем и местом, чтобы оставить обществу полезное знание. Таким образом, люди не должны были прибегать к своим собственным мнениям, а должны были следовать указаниям шариата при распределении наследства.

IQIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi. 01.03.1997.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. «Kifoya».– Toshkent.: «HILOL NASHR» nashriyot-matbaasi, 2020.
3. R.M. Nurgaleev. Nasledstvennoe pravo v Islame. – Kazan.: Izdatelstvo DUM RT, 2009. – S.
4. Z.Qoldoshev, K. No‘monov, A. G‘ofurovlar “Faroizus Sirojiya”.-Toshkent.: “Toshkent Islom Universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2010.
5. Muhammad Anvar Badaxshoniy. “Tavzih ul faroiz is sirojiya”. – Pokiston.: “Baytul ilm”,1414 h. –B. 12.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz